

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOCELYN B. AYES, PhD

Head Teacher II

Mac Arthur Elementary School

Lavezares I District, SDO-Northern Samar

olyn.ayes1984@gmail.com

AN PAGHIGUGMA KO SA IMO...

An kamingaw hanap-hanapon ko
Bisan pa man sa akon damgo
Nga ikaw ug ako
Naghihigugmaay sin todo.

Dire hingangalimtan mga sinumpaang
Hasta yana dire nawawara sa akon dughan
Kay ikaw gudla an akon hinigugma,
bisan nanu pa man
Hasta sa kamatayan pa man.

Kun umabot man an panahon,
Nga mawara ka sa akon
Dire ko kakayanon,
Inin supak sa akon.

Peru san mga adlaw nga lumabay,
Daw sugad sin asò na narawa sin kadaliay
Hain na daw an paghigugma nga tinudahay,
Nga dire man unta magbub-lagay?

O akon pinalangga,
Ikaw an akon hinigugma
Ayaw man igbaliwara
An aton mga inuungara.

Asay magpasaylo kita,
Sa kada tagsa
Na dire man unta mawara,
An aton ungod nga paghigugma.